

ХОТИН-ҚИЗЛАРГА НИСБАТАН ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИКНИНГ САБАБ ВА ШАРОИТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Турсунов Ахтам Саломович

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси профессори, юридик фанлар доктори,
профессор**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184732>

Аннотация: Мазкур мақолада хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар гуруҳларга ажратилган ҳолда таҳлил қилинган ҳамда тегишли хулосалар қилиниб, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Маълумки, жамиятда универсал профилактик чоралар мавжуд эмас. Уларнинг барчаси ҳуқуқбузарлик турига қараб белгиланади ҳамда жиноятнинг у ёки бу турини белгилайдиган аниқ салбий ҳодисаларга йўналтирилган бўлиши керак¹. Оила-турмуш соҳадаги жиноятларни ўрганиш учун оилавий муносабатлар жараёнида жиноятчиликни келтириб чиқарувчи ижтимоий салбий ҳодисаларнинг моҳиятини аниқ англаш керак². Тадқиқот жараёнида хотин-қизларга нисбатан зўравонликни тақозо этувчи омилларқуйидаги гуруҳларга ажратилган ҳолда ўрганиб чиқилди.

Биринчиси, оиладаги носоғлом ижтимоий-маънавий муҳит. Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик энг аввало оиладаги носоғлом маънавий-руҳий муҳитнинг мавжудлиги билан тақозо этилади. Таассуфки, "... оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитга салбий таъсир этувчи ҳолатларнинг олдини олиш тизими йўлга қўйилмаган. Оқибатда айрим маҳаллаларда нотинч оилалар, ҳуқуқбузарликлар кўпайган. Шунингдек, хотин-қизлар ва вояга етмаганлар орасида ўз жонига суиқасд қилиш ҳоллари учраётгани ҳам жуда аянчли ҳолдир"³. Зеро, оиладаги жинойи зўравонлик ўзига хос хусусиятга эга бўлган, жамиятда кенг ижтимоий ҳодиса сифатида тарқалган омиллардан бири бўлиб, унинг илдизларини айнан оиладаги низоли ҳолатлардан излаш лозим⁴.

Криминолог олимларнинг таъкидлашича оиладаги муҳитга хос бўлган шарт-шароитлар орасида оилада шахс шаклландиган муҳит алоҳида аҳамият касб этади. Россиялик олим Ю.М.Антоняннинг фикрича, оиладаги зўравонликнинг асосий сабабларидан бири – ота-онанинг фарзандга меҳр қўймаганлиги, уларнинг тарбиясига эътиборсизлигидир. Шахснинг болаликда меҳр-мурувватдан маҳрум қилиниши унинг руҳиятида безовталиқ, қўрқинч, нафрат каби ҳиссиётларни шакллантиради. Бу ҳиссиётлар онгсиз равишда қайд этиб борилади ва муросасиз хулқ-атворнинг, жумладан, унинг энг ашаддий кўриниши оилада зўравонликнинг пайдо бўлишига олиб келади⁵.

Агар оилада маънавий-ахлоқий муҳит носоғлом бўлиб, эр-хотин ва бошқа оила

¹Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и её предупреждение. Проблемы теории и практики. – Смоленск, 2002.–С. 67.

²Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России. Докл. на заседании Президиума Рос. акад.наук., 1999 // Вестник Рос. акад.наук. 1999. № 9.–С. 36.

³Маҳалла тизимини такомиллаштириш, маҳаллаларда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш масалалари: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор мажлисидаги нутқ. 2020 йил 12 февраль.

⁴Алиев Г.А., Бельцов Н.И. Особенности преступлений, совершаемых в сфере быта и досуга. –М., 1997. –С. 14.

⁵Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. –М., 1992. –С. 114.

аъзолари ўртасида меҳр-оқибат, бир-бирини менсимаслик, қўполлик, ҳурматсизлик мавжуд бўлса бундай оилаларда низолар тез-тез келиб чиқади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, оилада зўравонликнинг келиб чиқишида эр-хотин ўртасидаги муносабатнинг самимий эмаслиги, оила шароитида юзага келадиган муаммоларга юзаки қараш, бола тарбиясидаги бепарволик, қайнона-келин ўртасидаги ғайриижтимоий муносабатлар, бир-бирини тушуниш каби инсоний фазилатларнинг йўқлиги криминоген омиллардан бири ҳисобланади.

Профессор И.Исмаилов таъкидлаганидек, оиладаги носоғлом вазият, уриш-жанжал оила аъзолари ўртасида ғайриижтимоий носоғлом муносабатларнинг ва шахс маънавиятининг салбий шаклланишининг асосий манбаи ҳисобланади⁶.

М.Х.Файзиеванинг фикрича, агар оилада оилавий муносабатлар ижобий бўлмаса ёки етарли даражада шаклланмаган бўлса унда турли муаммолар ва низолар вужудга келади⁷. Зеро, оила – эр-хотин, ота-она, фарзандлар, фарзандликка олинган шахсларнинг ўзаро ҳурмат, ғамхўрлик, ҳамжихатлик асосида жамоа бўлиб яшовчи иттифоқидир⁸. Шуни унутмаслик керакки, баъзи ҳолларда уларнинг фикр ва қарашларидаги қарама-қаршилиқ, келишмовчилик ва англашилмовчилик ҳамда шахслараро низолар тарзида намоён бўлиб, оилада турли кўринишдаги зиддиятларни келтириб чиқаради.

Иккинчиси, шахсдаги ғайриижтимоий хулқ атвор. Фикримизча, оилада содир этилган ҳар қандай ғайриижтимоий салбий оқибатлар, балки ҳар қандай жиноятларнинг содир этилишида шахснинг салбий-хулқ атвори сабаб бўлади. Айниқса, ота-онанинг салбий-маънавий ахлоқи оила муҳити ва фарзандлар тарбиясига салбий таъсир кўрсатади. Агар, оилада ғайриижтимоий салбий хулқ-атвор мавжуд бўлса, у ерда салбий хусусиятларнинг шаклланиш эҳтимоли анча юқори бўлади⁹.

Ҳуқуқшунос С.С.Ниёзова жиноятчи шахсининг шаклланишига ахлоққа зид ва ғайриқонуний ҳаракатларнинг такрорланиб туриши ҳам салбий таъсир кўрсатади¹⁰ – деб таъкидлайди. Шахсдаги ғайриижтимоий салбий хулқ-атвор ахлоққа зид қарашлар кўпинча низоли вазиятларнинг вужудга келишига сабаб бўлади. Бироқ, айрим тадқиқотларда “шахсга қарши зўрлик содир этиб ишлатиладиган жиноятчи шахс ва жабрланувчи шахсиятини қиёсий таҳлил қилиб, ахлоқий психологик зиддиятлар жиноятчи шахсининг шаклланишига замин яратиши мумкин¹¹ эканлиги таъкидланган. Шахсдаги ғайриижтимоий ахлоққа зид маънавий-руҳий хусусиятлар криминоген вазиятларнинг келиб чиқишига туртки бўлиб, жабрланувчининг хулқи

⁶Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолиятининг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш: Юрид. фан. док-ри. дисс... –Т., 2006. –Б. 160.

⁷Файзиева М.Х. Оила барқарорлигига шахслараро муносабатлар таъсирининг ижтимоий-психологик хусусиятлари (эр-хотин мисолида). Психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т., 2005. –Б., 36.

⁸Кручинина Н.В., Пятибратова Н.Д. Расследование преступлений против семьи. Монография. Под общ. ред. Ищенко Е.П. М.: Проспект, 2019. – С. 52

⁹Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилалар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузуридаги жамоат тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги: Ўқув қўлланма / Р. Раҳмонов, А. Муродов, С. Хўжақулов. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б. 9.

¹⁰Ниёзова С.С. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. / Монография. –Т., ТДҶОУ. 2017. –Б. 89.

¹¹Котова Н.К. Виктимологические проблемы криминальной агрессии. –Астана, 2001. –С. 31.

билан боғлиқ бўлади. Айнан жабрланувчининг салбий ҳулқ-атвори кўпинча оилавий низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Юридик адабиётларда бу масалада турли ёндошувлар мавжуд бўлиб, жамият оила ва турмушни ижтимоий жиҳатдан ривожланишида фаол таъсир кўрсатиши, хусусан инсонни тарбиялашда, унинг шаклланишида муҳим аҳамият касб этиши ёритилган. Оила-турмуш шароитида вужудга келадиган ижтимоий зиддиятлар моҳирлик билан ҳал қилинмаса оғир ижтимоий оқибатларни келтириб чиқариши муқаррар¹².

Профессор Қ.Абдурасулова тадқиқотларида кўриб чиқилган жами жиноятларнинг 59,8%да жабрланувчиларнинг салбий ҳулқ-атвори, шу шумладан, алкоголизм, айбдорнинг шахсига, унинг фарзандларига, ҳурматсизлик, уриш, калтаклаш, кўринишидаги зўравонлик жиноятнинг келиб чиқишига туртки берган¹³лиги қайд этилган. Бундай қилмишларга ҳақорат, туҳмат, камситиш, менсимаслик, инсон шаъни ва қадр-қимматини ерга уриш кабиларни ҳам киритиш мумкин.

Россиялик ҳуқуқшунос С.М.Мировичнинг фикрича, шахсдаги салбий ҳулқ-атвор кўпинча бир шахснинг иккинчи бир шахсга нисбатан жисмоний куч ишлатишига олиб келади¹⁴. Шахсда маънавий-ахлоқий фазилатларнинг пастлиги ҳам кўпинча оиладаги низоларнинг келиб чиқишига ҳамда унинг ҳаёти ва соғлиғи учун муҳим бўлган ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишигача олиб келган.

Учинчиси, оилада моддий этишмовчилик ёки қийинчиликлар. Оиладаги моддий таъминотнинг етарли эмаслиги ҳам оилада низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлувчи криминоген омиллардан бири ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, аксарият оилаларда моддий этишмовчилик ёки қийинчилик юзага келган тақдирда ушбу муаммонинг ечимини топиш ва уни бартараф этишга ҳаракат қилашади. Лекин, шундай оилалар ҳам борки, аёли оилада барча моддий ва бошқа неъматлар мавжуд бўлса-да рўзғор, кийим-кечак ва бошқа эҳтиёжлар учун моддий этишмовчилик борлигини айтиб, турмуш ўртоғи билан оиланинг таъминоти масаласида турли хил зиддиятларга боради.

Ота-оналар ва болалар ўртасидаги узоқ, кескин зиддиятларни унутмаслигимиз керакки, ана шундай омиллар мавжуд бўлган оилалардаги низоларни ўз вақтида аниқлаб уларнинг ечимини топиш лозим. Ана шу масалада “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан ўтказилган тадқиқот натижасида оиланинг барбод бўлишига ёшларнинг оилавий ҳаётга тайёр эмаслиги (34,5%), моддий этишмовчилик ва қийинчиликлар (26,2%), эр-хотин қизиқиши ва дунёқарашининг бир-бирига тўғри келмаслиги (10,6%), уларнинг бир-бирига бефарқлиги (19,5%), ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик (3,3%) сабаб бўлиши аниқланган¹⁵. Шунингдек, оилавий ажримларнинг асосий сабабларидан бири

¹²Абовян Э.П. Предуприждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере: автореф. дис. кан. юрид. наук. –Рязань, 2011. – С. 22.

¹³Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: юрид. фан. док-ри. дисс.-я. –Т., 2006. –Б. 117-118.

¹⁴Мирович С.М. Криминологическая типология личности корыстно-насильственных преступников // Вестник МГУ. –1991. №3. –С. 91.

¹⁵Ўзбекистонда замонавий намунали оила модели: Ўзбекистон вилоятларидаги 800та оилада ўтказилган социологик сўровлар натижалари ва таҳлилий маълумот (Жамоат фикри сўрови натижалари бўйича ахборот-

сифатида оиладаги моддий етишмовчилик (26%), эр-хотин характери ва қишиқишининг ўзаро мос келмаслиги (19,3%), ичкиликбозлик ва наркотик моддаларни истеъмол қилиш (16%), хиёнат ва ота-оналар билан муносабатдаги низоли вазиятлар (10%) ташкил этиши аниқланган¹⁶.

Тўртинчиси, шахснинг спиртли ичимлик ёки гиёҳвандлик ва психотрон моддаларни истеъмол қилишга ружу қўйганлиги. Таъкидлаш жоизки, хотин-қизларга нисбатан зўравонлик жиноятларига таъсир кўрсатувчи сабаблар ва унга имкон берувчи криминоген омиллар асосан ичкиликбозлик билан боғлиқ бўлади. Чунки, спиртли ичимлик таъсирида кўплаб оғир турдаги жиноятларнинг содир этилиши кузатилиб, унинг таъсирида шахснинг ўзини-ўзи назорат қилишининг йўқолиши, заифлашиш, шафқатизлик, кўполлик, хулқ-атворда тажовузкорликнинг намоён бўлиши кузатилади. Шунинг учун алкоголизм, ичкиликбозлик ва улар оқибатида шахснинг руҳиятидаги ўзгаришлар кўп ҳолларда оила турмуш соҳасидаги жиноятларнинг содир этилишига бевосита таъсир кўрсатувчи омил ҳисобланади.

Бундан ташқари, жиноятни келтириб чиқарувчи омилларга гиёҳвандлик, носоғлом турмуш тарзи, ишсизлик, салбий хулқ-атвор, уй-жой шароитининг йўқлиги, оилавий ажримлар, оиладаги низолар, жанжаллар, мол-мулк талашиш, рашк, қўни-қўшнилар билан келишмовчилик ҳам сабаб бўлади.¹⁷

Бу тенденция мамлакатимизнинг барча ҳудудларида, хусусан шаҳар ва қишлоқ жойларида мавжуд. Шунга асосланиб, бундай жиноятларнинг сабаблари ва мотивларининг аниқ рўйхатини белгилашнинг чегараси йўқ, дейиш мумкин. Алкоголизм оиладаги низоларнинг келиб чиқишида муҳим аҳамият касб этади. Ушбу иллатнинг таъсирида инсоннинг ҳаёти учун хавfli бўлган қилмишлар келиб чиқади. Оилавий низолар туфайли жиноятлар содир этилганидан сўнг жиноятчи шахс ўзининг маст ҳолда эканлигини тан олади ва барча қилмишидан пушаймон бўлади, лекин пушаймонлик ҳеч нарсани ўзгартирмайди. Маст ҳолатда содир этилган ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар фақат спиртли ичимликларни ичишдагина пайдо бўлмасдан, балки шахсда аввалдан шакланган салбий-хулқ атвор туфайли ҳам юзага келади.

Профессор М.Қ.Ўразалиев алкоғолли ичимликларни истеъмол қилиш қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида зўрлик ишлатиб, ғаразли мақсадларда жиноятлар содир этилишига йўл очиб бериши¹⁸ мумкинлигини эътироф этади. Аслида, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига бевосита таъсир кўрсатувчи криминоген омил ҳисобланади.

Баъзи тадқиқотларда жинсий жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 35%ни оиласида ота-она ёки оиланинг бошқа ёши каттароқ аъзоси мунтазам спиртли

тахлилий маъруза) // Оила ва жамият: маънавий ва ахлоқий дунё. –Т., “Ижтимоий фикр” жамоатчилик маркази, 2019.

¹⁶Ўзбекистон Республикасида мустаҳкам оила ва репродуктив саломатликни шакллантириш омиллари: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ижтимоий тадқиқотлар институтининг ҳисоботи. –Т., 2019. –138 б.

¹⁷ Современное состояние семейно-бытовой преступности в России. Автоматизированная Информационная Экспертная Система общественной экспертизы законопроектов и иных правовых актов. [Электронный ресурс]. URL:// https://aeis.oprf.ru/news/law_news/p/7495.

¹⁸Ўразалиев М.Қ. “Алкоголизм” ва “ичкиликбозлик” тушунчаси бундай иллатларнинг ҳуқуқий оқибатлари ҳақида // Ўзбекистон Республикаси ИИБ академияси Ахборотномаси. –2014. –№3. – Б. 55.

ичимликлар истеъмол қилиши, шунингдек бошқа ғайриахлоқий ҳаракатлар содир этилиши қайд этилган¹⁹. Ичкиликбозликнинг ижтимоий хавфи томони шундаки, ичкиликни истеъмол қилган вақтда шахснинг руҳиятида тушкун ҳолатлар юзага келиб, тажавузкорлик даражаси юқори бўлади. Бундай ҳолатларда шахс ўзини бошқара олмаслиги, бошқалар билан низолашиши, турли кўринишдаги ҳуқуқбузарликларни содир этиши кузатилади.

Таъкидлаш ўринлики, ичкиликбозликка ружу қўйган шахсларнинг оиласида низолар, эр-хотин, ота ва оналарнинг мажбуриятларини бажармаслиги, моддий қийинчиликлар, нотўғри тарбия ва ёшлар ўртасида алкоғолизм ва жиноятчиликнинг ўсиши кузатилади²⁰.

Бешинчиси, рашк, эркак ёки аёлнинг бир-бирига нисбатан хиёлати. Оилавий ҳаётда эр ёки хотин ўртасида низолар келиб чиқишига меъеридан ортиқ рашк қилиш ёки шундай қилмиш билан айблаш ёки зино каби омиллар ҳам мавжуд. Бундай ҳолатлар кўпинча эркаклар томонидан содир этилиб, аёлларнинг ушбу эркак билан яшамаслик ҳисси пайдо бўлишига ва оиланинг бузулишига, уни қайта тикланмаслигига, баъзида эса турли даражадаги тан жароҳатларини этказиш билан боғлиқ жиноятларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Профессор А.Г.Зокирова фикрича, муайян ҳаётий вазият рашк туфайли содир этилаётган жиноятлар сабабларининг объектив компоненти ҳисобланади²¹. Булар ичида энг ижтимоий хавфи юқориси аёл ёки эркакнинг хиёнаткорлиги бўлиб, оғир қилмишларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Профессор М.Х.Рустамбоевнинг фикрича, «Бу – қисқа, аммо бирдан вужудга келган тез кечадиган ҳис-ҳаяжон, шу билан бир вақтда ҳаддан ташқари кучли, шиддатли кечинма, хафагарчилик бўлиб, у ғазаб, кўркув, сиқилишни вужудга келтириши натижасида айбдор маълум даражада ўз ҳатти-ҳаракатлари ва уларни бошқариш қобилиятини йўқотади»²².

Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, рашк муайян ҳаётий вазият билан боғлиқ ҳолда жиноят содир этган шахслардаги ғайриижтимоий ҳулқнинг оқибати эканлиги жиноят сабабларини аниқлашда уларнинг бевафолигига ёки хиёнаткорлигига таъсир этиш эҳтимолини анча оширади. Демак, фақат шахсдаги жиноий ҳулқнинг сабабларига объектив хусусият таъсир этади, деб бўлмайди. Зеро ушбу жараён ҳуқуқбузарнинг нафақат ижтимоий-ҳуқуқий ва маънавий қарашлари, шунингдек шахснинг психофизиологик жиҳатлари унинг ақл-заковати, иродаси, ҳиссиётлари каби хусусиятларига ҳам боғлиқдир.

Табиийки, рашк туфайли содир этилган жиноятларни келтириб чиқарувчи зиддиятлар механизми бир хил эмас. Бир томондан, ана шу зиддиятда ёрқин намоён бўлган криминоген омиллар шахс маънавиятининг шаклланишига, айрим шахсларнинг

¹⁹Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонуни бўйича жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: юрид. фан. док-ри. дисс-я. –Т., 2007. –Б. 276.

²⁰Ўразалиев М.Қ. Алкоғолим, фоҳишалар ва гиёҳвандликнинг жиноятчилик билан алоқадорлиги, уларнинг криминологик хусусиятлари ва олдини олишни такомиллаштириш: юрид. фан. док. дисс. автореф. –Т., 2016. –Б. 13.

²¹Зокирова О.Г. Мативи рашк бўлган жиноятлар ва криминоген вазият // Davlat va huquq. –Т., 2002, №1 (9) –Б. 66.

²²Рустамбаев М.Х. Преступления против личности. –Т.,1998. –С. 46-47.

руҳиятига салбий таъсир кўрсатса, иккинчи томондан, мазкур омиллар кўриб чиқиладиган жиноятларнинг содир этилишига хизмат қиладиган, уларнинг содир этилишини енгиллаштирадиган ёки уларнинг олдини олиш мумкин бўлмаган аниқ вазиятларни белгилайди.

Рашк билан боғлиқ криминоген хусусиятга эга бўлган зиддиятли ва низоли вазиятларни келтириб чиқарувчи ҳолатларга:

- 1) оилада низо содир этилишидаги зиддиятларнинг барқарор, мунтазамлилик хусусиятига эга эканлиги;
- 2) оилада оила аъзолари ўртасидаги муносабатларда кескинликнинг кўп вақтдан бери давом этиб келганлиги;
- 3) зиддиятли муносабатлар кўпинча кескин ёки муросасиз, баъзан ғайриахлоқий хатти-ҳаракатлар билан бирга содир этилганлигини кўриш мумкин.

Суд амалиётидан маълумки, оилада эр ёки хотиннинг зинога йўл қўйиши, яширинча хиёнат қилиб юриши маълум бўлиб қолган тақдирда оилада катта низонинг келиб чиқишига ёки оилавий ажралишларга сабаб бўлмоқда. Мисол учун, фуқаро М. ўзининг уйида хотини П.ни жазмани билан жинсий алоқа қилиб тургани устига бориб, жазманини темир билан бошига уриб воқъеа жойида ўлдириб, хотинига оғир тан жароҳати етказган²³.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, рашк ёки эркак ва аёлнинг бир-бирига хиёнаткорлигига асосий сабаб бўлиб, *биринчидан*, оилада эр ва хотин ўртасида бир-бирига ишончининг йўқлиги, *иккинчидан*, ҳаддан ортиқ қизғониш, *учинчидан*, эркак ва аёлнинг телефон, телеграм, интернетдаги тасодифий танишувлар, *тўртинчидан*, эркак ёки аёлнинг бир-биридан жинсий қониқмаслиги ва ҳ.к.

Олтинчиси, эрта турмуш ёш бошқаларнинг оиладаги муносабатларга ноўрин аралашуви. Мутахассисларнинг фикрича, ёш оилаларда эр-хотиннинг оилавий ҳаёт тўғрисидаги тасаввурларининг ўзаро мос келмаслиги, турли баҳоналар билан етишмовчиликни рўкач қилиш, бир-бирини тушунмаслик, ёшлар ҳаётига ота-она ва яқин қариндошларнинг ноўрин аралашуви, оилавий муоммоларни ҳал этишда уларда билимларнинг етарли эмаслиги, оилада эркакларнинг роли устун эмаслиги, айрим ёш оилаларда низо содир этилганда тўғри қарор қабул қила олмасликлари, оилаларда табақаланиш борлиги низонинг келиб чиқишига ҳамда оиланинг ажралишига сабаб бўлмоқда.

Ижтимоий фикр жамоатчилик маркази томонидан ўтказилган тадқиқот натижасида оиланинг барбод бўлишига ёшларнинг оилавий ҳаётга тайёр эмаслиги (34,5%), моддий етишмовчилик ва қийинчиликлар (26,2%), эр-хотин қизиқиши ва дунёқарашининг бир-бирига тўғри келмаслиги (10,6%), уларнинг бир-бирига бефарқлиги (19,5%), ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик (3,3%) сабаб бўлиши аниқланган²⁴.

Шунингдек, оилавий ажримларнинг асосий сабабларидан бири сифатида оиладаги

²³Жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти суди архиви материаллари. 302/015-сонли жиноят иши.

²⁴Ўзбекистонда замонавий намунали оила модели: Ўзбекистон вилоятларидаги 800та оилада ўтказилган социологик сўровлар натижалари ва таҳлилий маълумот (Жамоат фикри сўрови натижалари бўйича ахборот-таҳлилий маъруза) // Оила ва жамият: маънавий ва ахлоқий дунё. –Т., “Ижтимоий фикр” жамоатчилик маркази, 2019.

моддий етишмовчилик (26%), эр-хотин характери ва қизиқишининг ўзаро мос келмаслиги (19,3%), ичкиликбозлик ва наркотик моддаларни истеъмол қилиш (16%), хиёнат ва ота-оналар билан муносабатдаги низоли вазиятлар (10%) ташкил этиши аниқланган²⁵.

Тадқиқотчи Г.Инамджанованинг тадқиқотларида, ёшларнинг оила қуришга, хусусан, йигитларнинг оилани бошқаришга, рўзгор тутиш ва моддий таъминлашга, фарзандларини маънавий ва жисмонан соғлом қилиб тарбиялашга тайёр эмасликлари, қизлар эса уй бекаси, она бўлиш каби ўз вазифаларини тўлиқ тушунмасликлари, шунингдек, аксарият ажрашган-ларнинг ёши 20-25 ёш атрофидалиги, турмуш қурганларига эса 1-1,5 йил бўлганлиги аниқланган²⁶.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, оилаларнинг 50,2 фоизи эр-хотин ўртасидаги ўзаро келишмовчиликлар, 17,7 фоизи оилавий ҳаётга қайнона-қайнота ва бошқа учинчи шахслар аралашуви, 7,7 фоиз бефарзандлик, 3,3 фоиз хиёнат, 4 фоиз моддий етишмовчилик ва ишсизлик, 5,8 фоиз ичкиликбозлик, 3,8 фоиз ташқи ва ички миграция, 1,5 фоиз оила аъзоларидан бирининг касаллиги, 1,7 фоиз уй-жойнинг йўқлиги ва 5,8 фоиз бошқа омиллар туфайли ажрашиш ёқасига келиб қолган.

Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2022 йилнинг ноябрь ойида республика бўйича 4123 та никоҳдан ажралиш ҳолатлари ФХДЁ органларида қайд этилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 959 тага кўпайган. Худудлар кесимида ажралишлар сони: Қорақалпоғистон Республикаси – 192 та, Андижон вилояти – 486 та, Бухоро вилояти – 206 та, Жиззах вилояти – 178 та, Қашқадарё вилояти – 272 та, Навоий вилояти – 129 та, Наманган вилояти – 366 та, Самарқанд вилояти – 385 та, Сурхондарё вилояти – 268 та, Сирдарё вилояти – 154 та, Тошкент вилояти – 448 та, Фарғона вилояти – 528 та, Хоразм вилояти – 227 та, Тошкент шаҳри – 558 тани ташкил этади²⁷. Юқорида қайд этилган оилавий ажримларнинг 80%и ёш оилалар эканлиги ниҳоятда ачинарли ҳолдир.

Оилада низоларнинг келиб чиқишида, эрта турмушга чиқиш қизларни нафақат соғлом зурриёдни дунёга келтиришларига тўсқинлик қилади, балки уларнинг ҳаётда илм ва ҳунар ўрганишларига ҳам жиддий таъсир кўрсатади²⁸. Бизнинг фикримизча, ёшларнинг эрта оила қуриш масаласи ижобий жиҳатдан ҳал қилинмаса оилада низоларнинг келиб чиқиши ва оилавий ажримларга сабаб бўлаётган омилларни камайтиришнинг имкони бўлмайди. Зеро, ҳалқнинг "... давлатманд бўлиши, бахтли бўлиб, иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир бўлиши, заиф бўлиб хорликка тушиши, фақирлик жомасини кийиб, бахтсизлик юкини тортиб, эътибордан қолиши, ўзгаларга тобе, қул ва асир бўлиши, болалиқдан ўз ота-оналаридан олган тарбияларига

²⁵Ўзбекистон Республикасида мустаҳкам оила ва репродуктив саломатликни шакллантириш омиллари: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ижтимоий тадқиқотлар институтининг ҳисоботи. –Т., 2019. –138 б.

²⁶Инамджанова Г. Ўзбекистон республикасида оила, оналик, оталик ва болалик давлат ҳимоясида: Ўзбекистонда оила, оналик ва болаликни муҳофаза қилишнинг концептуал масалалари // Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т., 2016. –Б. 42.

²⁷<https://www.xabar.uz/jamiyat/ozbekistonda-oilaviy-ajrimlar-kopa>.

²⁸Исмолова Г. Оила ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминловчи омил сифатида // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари журнали. – Т., 2013. №1 (61). – Б. 91.

боғлиқ”²⁹.

Таҳлил ва тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, оилада низоларнинг келиб чиқишида юқорида кўриб чиқилган омиллар бир-бири билан боғлиқ бўлиб, доимий равишда бири иккинчисини тақозо этади.

Юқорида келтирилган сабаб ва шароитларни ўрганиб, оиладаги зўравонликларнинг олдини олиш борасида қуйидаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

биринчидан, маҳалла фуқаролар йиғини раислари билан биргаликда маъмурий ҳудудларда яшовчи оилаларда мавжуд қийинчилик ва етишмовчиликлар, кўп фарзандли, бир хонада икки ёки ундан ортиқ оила яшайдиган хонадонларни аниқлаб, улардаги ишсизлик, уй-жой муаммосини ҳал қилиш бўйича маҳаллий давлат ҳокимияти идоралари билан амалий ҳамкорлик қилиш;

иккинчидан, оилада зўравонликнинг олдини олиш, унинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этишга қаратилган кенг қамровли профилактик чора-тадбирларни белгилашда жамоатчилик имкониятларидан кенг ва самарали фойдаланиш ҳамда оммавий ахборот воситалари орқали оилада аёлларга ўтказиладиган зулм ёки зўравонликларнинг олдини олишга қаратилган кўрсатувлар ташкил этиш;

учинчидан, оилада мавжуд келишмовчилик ва низоларнинг сабабларини ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш бўйича ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ва жамоат тузилмалари билан ҳамкорликда чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича дастур-режа ишлаб чиқиш ва изчиллик билан амалга ошириш;

тўртинчидан, оила-турмуш муносабатлари доирасида ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар яшайдиган оилаларни жамоатчилик назоратига олиш ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этувчи шахсларни ички ишлар органларининг профилактик ҳисобига қўйиш билан чекланмай, улар билан доимий ва самарали профилактик ишлар олиб бориш;

бешинчидан, оилавий жанжаллар оқибатида эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, ота-она ва фарзанд, қайнона ва келин, қўни-қўшнилар ўртасида бузилган муносабатларни тиклаш чораларини кўриш ҳамда оилавий жанжалларнинг сабабларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича зарур чора-тадбирларни амалга ошириш лозим.

²⁹ *Фитрат А.* Танланган асарлар. Оила ёки бошқариш тартиблари. –Т., 2006. –Б. 262.